

O IMPACTO DA FALTA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA SEGURANÇA HÍDRICA DO PAÍS

Categoria do Trabalho – Resumo Expandido

Bruno Vilas Boas de Castro, UNESP

Synara Aparecida Olendzki Broch, UFMS

bruno.vb.castro@unesp.br

RESUMO

Este trabalho desenvolve uma revisão bibliográfica com o objetivo de analisar como a falta de tratamento de esgoto compromete a segurança hídrica no Brasil, um país que, apesar de sua expressiva disponibilidade de água doce, enfrenta desafios estruturais na gestão e proteção de seus recursos hídricos. A insuficiência do saneamento básico, marcada pelo lançamento de efluentes sem tratamento em corpos d'água, resulta na degradação da qualidade da água, na redução da disponibilidade para usos múltiplos e no aumento dos custos associados ao tratamento para abastecimento público. Diversos estudos apontam que a contaminação microbiológica, a eutrofização e o comprometimento dos ecossistemas aquáticos estão diretamente relacionados à baixa cobertura de coleta e tratamento de esgoto, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. Além dos impactos ambientais e sanitários, a precariedade do saneamento fragiliza a resiliência hídrica do país, ampliando vulnerabilidades frente a eventos extremos e dificultando a garantia de água em quantidade e qualidade adequadas para as populações e atividades produtivas. Dessa forma, o estudo evidencia a necessidade de ampliar investimentos em infraestrutura de saneamento, fortalecer políticas públicas integradas e promover estratégias de gestão que incorporem o tratamento de esgoto como elemento central para a segurança hídrica nacional.

Palavras-chave: Saneamento Básico; Segurança Hídrica; Tratamento de Esgoto.

INTRODUÇÃO

Garantir água em quantidade e qualidade necessárias para atender as necessidades humanas, conservar os ecossistemas e apoiar o desenvolvimento econômico tem se revelado um dos principais desafios da atualidade na gestão dos recursos hídricos (AMBRÓSIO et al., 2024).

Embora o Brasil disponha de ampla quantidade de água doce, o país assim como muitas outras nações tem registrado nos últimos anos uma redução na segurança hídrica, envolvendo problemas que afetam tanto a quantidade quanto a qualidade desse recurso (LEMOS et al., 2020).

A segurança hídrica compreende a garantia de acesso à água, em quantidade suficiente e com qualidade adequada, para atender às demandas das gerações atuais e futuras, assegurando a integridade dos ecossistemas e contemplando medidas para mitigar os efeitos de eventos extremos e das mudanças climáticas (SANTOS, 2020)

Mishra *et al.* (2021) indica que, diante do agravamento dos desafios relacionados à segurança hídrica, torna-se cada vez mais necessária a implementação de medidas voltadas à proteção dos recursos hídricos, ao fortalecimento da legislação e à conscientização da população, a fim de estabelecer estratégias eficazes para a gestão, preservação e garantia dos usos múltiplos da água.

Octavianti e Staddon (2021) analisaram diferentes ferramentas de avaliação da segurança hídrica e verificaram que algumas delas incorporam a cobertura dos serviços de saneamento como critério para avaliar a garantia dos recursos hídricos. A proteção das bacias hidrográficas depende da universalização do acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário (BASTOS E MONTE MOR, 2024).

Atividades urbanas e industriais produzem grandes volumes de efluentes, muitos dos quais são tratados de forma insuficiente ou descartados de maneira inadequada, ocasionando poluição e impactos ambientais adversos (MAJA; AYANO, 2021; KUSNIEREK et al., 2023).

De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Ambiental (SINISA, 2023), o atendimento por rede de coleta de esgoto alcança cerca de 60% da população brasileira, considerando tanto áreas urbanas quanto rurais, enquanto o percentual de esgoto efetivamente tratado corresponde a apenas cerca de 50% do volume total gerado no país.

Os dados de coleta e tratamento de esgoto demonstram a fragilidade da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto no país, situação que compromete a disponibilidade de água

nos mananciais em termos de qualidade e quantidade, desequilibra os ecossistemas, eleva os custos de tratamento para abastecimento público, favorece a disseminação de doenças de veiculação hídrica e, conseqüentemente, aumenta os gastos com saúde pública (BASTOS E MONTE MOR, 2024).

Projeções da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA, 2024) indicam que, até 2040, importantes bacias hidrográficas brasileiras podem registrar uma redução de até 40% na disponibilidade de água, afetando não apenas o abastecimento para consumo humano, mas também a geração de energia e as atividades agrícolas.

Com a atualização do Marco Legal do Saneamento, foi estabelecida uma meta mais flexível no Art. 11-B da nova legislação. A norma determina que, até 2033, 99% da população tenha acesso à água potável e 90% seja atendida com coleta e tratamento de esgoto, metas que devem constar nos contratos de prestação dos serviços públicos (BRASIL, 2020). Dessa forma, é possível que o país não consiga cumprir, até 2030, o compromisso de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário assumido junto à Organização das Nações Unidas (ONU).

A Tabela 1 apresenta os resultados da pesquisa bibliométrica realizada na base *Web of Science*, entre 2015 e 2025, a partir de diferentes combinações de palavras-chave relacionadas ao tema estudado. Nota-se que, ao se combinar os termos, o número de publicações se reduz significativamente.

Tabela 1 – Resumo da Pesquisa Bibliográfica

Palavras	Nº de Publicações	Nº de Citações
"Basic Sanitation"	704	5.984
"Water Security"	6.148	113.774
"Wastewater Treatment"	82.068	10.000
"Water Security" e "Wastewater Treatment"	231	6.781
"Basic Sanitation" e "Wastewater Treatment"	22	602
"Basic Sanitation" e "Water Security"	3	7

Fonte: Web of Science (2025).

Embora existam avanços significativos na literatura quando esses temas são analisados separadamente, ainda há poucos estudos que integrem saneamento básico, tratamento de esgoto e segurança hídrica de forma conjunta. Essa ausência de abordagens integradas revela uma importante lacuna científica e reforça a necessidade de pesquisas que articulem essas três dimensões.

Diante disso, o presente estudo se propõe a analisar, com base em revisão bibliográfica e evidências científicas recentes, de que maneira a falta de tratamento de esgoto

afeta a segurança hídrica nacional e quais desafios precisam ser superados para garantir a proteção dos recursos hídricos no país.

MÉTODO

A presente pesquisa enquadra-se, quanto à natureza, como um estudo aplicado, uma vez que busca produzir conhecimento direcionado à solução de problemas reais e com potencial de utilização prática no contexto analisado. Conforme destaca Gil (2017), investigações dessa categoria têm como propósito gerar informações capazes de subsidiar ações voltadas à resolução de questões concretas, geralmente relacionadas a comunidades, instituições ou políticas públicas. Nesse sentido, este trabalho procura aprofundar a compreensão sobre a relação entre saneamento básico, recursos hídricos e segurança hídrica, contribuindo para o aperfeiçoamento de estratégias de gestão e de políticas públicas nesse campo.

No que se refere aos objetivos, trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, pois visa ampliar o entendimento sobre o tema, tornando-o mais claro e possibilitando a formulação de reflexões e hipóteses futuras. Esse tipo de abordagem é especialmente pertinente em áreas onde há lacunas teóricas ou articulações pouco discutidas, como ocorre na interface entre saneamento e segurança hídrica (GIL, 2017).

A metodologia adotada possui orientação qualitativa, concentrando-se na interpretação de conteúdos teóricos e na análise crítica da literatura, sem a intenção de realizar mensurações estatísticas. Conforme argumenta Creswell (2014), a abordagem qualitativa é apropriada para examinar fenômenos complexos em seus contextos específicos, valorizando significados, percepções e relações envolvidas.

A estratégia metodológica incluiu um levantamento bibliográfico associado à análise bibliométrica, com o objetivo de identificar e selecionar as produções acadêmicas mais relevantes, bem como estudos empíricos relacionados ao saneamento básico, à segurança hídrica e ao tratamento de esgoto. Para isso, foram consultadas as bases de dados *Web of Science* e *Scopus*, considerando publicações dos últimos 10 anos e utilizando os descritores “*basic sanitation*”, “*water security*” e “*wastewater treatment*”. As buscas foram realizadas por meio do Portal de Periódicos da CAPES, acessado via Acesso CAFe.

Os artigos identificados foram organizados na plataforma *Mendeley*, o que permitiu gerenciar as referências de maneira mais eficiente e localizar com maior facilidade as referências bibliográficas utilizadas para esta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise bibliométrica realizada nas bases *Web of Science* e *Scopus* permitiu identificar o panorama da produção científica relacionada aos temas saneamento básico, tratamento de esgoto e segurança hídrica. Os resultados evidenciam crescimento expressivo das publicações ao longo da última década, sobretudo em estudos que abordam a qualidade da água, os impactos ambientais do lançamento inadequado de efluentes e a vulnerabilidade dos sistemas hídricos frente ao déficit de saneamento. Esse aumento reflete o amadurecimento da discussão internacional sobre os riscos associados à gestão inadequada dos recursos hídricos, bem como a ampliação das pesquisas voltadas à mitigação desses impactos.

Identificou-se que, embora existam milhares de publicações tratando individualmente de saneamento, segurança hídrica ou tratamento de esgoto, o número de estudos que integram simultaneamente esses três elementos ainda é reduzido. As combinações de descritores evidenciam que a literatura aborda majoritariamente cada tema de forma isolada, revelando a carência de abordagens multidisciplinares que analisem a influência direta da falta de saneamento sobre a segurança hídrica. Esse resultado dialoga com autores como Bastos e Monte Mor (2024), que destacam a necessidade de integrar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto às avaliações de risco hídrico nas bacias hidrográficas.

Além disso, os dados bibliográficos convergem com o cenário brasileiro apresentado pelo SINISA (2023), que aponta limitações estruturais na coleta e tratamento de esgoto e seus efeitos sobre a qualidade dos corpos d'água. A literatura analisada reforça que a deficiência no tratamento de efluentes compromete diretamente a disponibilidade hídrica, aumenta a concentração de contaminantes e exige maior esforço tecnológico e financeiro para o tratamento da água destinada ao abastecimento.

Outro aspecto evidenciado é a crescente preocupação científica com a redução da resiliência hídrica em cenários futuros. Estudos recentes apontam que a degradação dos mananciais, somada às alterações no regime hidrológico, tende a agravar a vulnerabilidade das bacias brasileiras (ANA, 2024). Essa tendência confirma que o saneamento precário atua como fator agravante da insegurança hídrica, ampliando os riscos associados a eventos extremos, como estiagens prolongadas.

Assim, os resultados obtidos reforçam que, apesar de avanços teóricos e tecnológicos no campo do saneamento, ainda existe um descompasso entre o conhecimento produzido e sua aplicação prática, especialmente na formulação de políticas públicas integradas. A

escassez de estudos que articulem saneamento, tratamento de esgoto e segurança hídrica demonstra uma lacuna relevante na literatura e destaca a urgência de pesquisas que aprofundem essa relação, contribuindo para estratégias mais eficazes de gestão ambiental e hídrica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo demonstram que a falta de tratamento de esgoto constitui um dos principais fatores de comprometimento da segurança hídrica no Brasil. A análise bibliográfica e bibliométrica revela que, embora haja ampla produção científica sobre saneamento, tratamento de esgoto e segurança hídrica de forma individual, ainda são escassos os trabalhos que integram essas temáticas. O déficit de coleta e tratamento de esgoto, evidenciado pelos dados do SINISA, impacta diretamente a qualidade dos mananciais, aumenta os custos de tratamento de água, compromete os ecossistemas e eleva os riscos à saúde pública.

Constata-se, também, que a literatura aponta avanços importantes, mas ainda insuficientes diante da complexidade dos desafios impostos pela degradação hídrica e pelas mudanças climáticas. A ampliação da infraestrutura de saneamento, aliada ao fortalecimento das políticas públicas e à adoção de abordagens integradas de gestão, é fundamental para garantir maior resiliência e segurança hídrica no país. O estudo contribui ao consolidar evidências científicas que reforçam a necessidade de aprofundamento das pesquisas voltadas à relação entre saneamento básico e disponibilidade hídrica, indicando caminhos para futuras investigações e para o aprimoramento das estratégias de gestão ambiental e de políticas de saneamento.

REFERÊNCIAS

AMBROSIO, L. L.; FORMIGA-JOHNSON, R. M.; RIBEIRO, N. B.; PUGA, B. P.; NAUDITT, A.; Capacidade adaptativa às secas visando segurança hídrica: uma revisão sistemática, 2024.

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil. Brasília: ANA, 2024.

BASTOS, M. M. A.; MONTE-MOR, R. C. A. Oportunidades para ampliar a segurança hídrica nas bacias hidrográficas de Minas Gerais, 2024.

CRESWELL, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017

LEMOS, M. C., Puga, B. P., Formiga-Johnsson, R. M., & Seigerman, C. K. (2020). Building on adaptive capacity to extreme events in Brazil: Water reform, participation, and climate information across four river basins. *Reg. Environ. Chang.* Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-020-01636-3>. Acesso em: 28 set. 2025.

MAJA, Mengistu M.; AYANO, Samuel F. The impact of population growth on natural resources and farmers' capacity to adapt to climate change in low-income countries. *Earth Systems and Environment*, v. 5, p. 271-283, 2021. <https://doi.org/10.1007/s41748-021-00209-6>. Acesso em: 08 out. 2025.

MISHRA, B. K.; Kumar, P.; Saraswat, C.; Chakraborty, S.; Gautam, A. 2021. Water Security in a Changing Environment: Concept, Challenges and Solutions. *Water*, 13(4), 490. <https://doi.org/10.3390/w13040490>. Acesso em: 11 out. 2025.

OCTAVIANTI T., STADDON, C. A review of 80 assessment tools measuring water security, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1002%2Fwat2.1516>. Acesso em: 08 out. 2025.

SANTOS, A. S. P.; VIEIRA, J. M. P. Reúso de água para o desenvolvimento sustentável: aspectos de regulamentação no Brasil e em Portugal. *Revista Gesta*, v. 8, n. 1, p. 50-68. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/gesta.v8i1.36462>. Acesso em: 29 set. 2025.

SINISA - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico Temático. Serviços de Água e Esgoto. Visão Geral. Disponível: <http://www.snis.gov.br/diagnosticos>. Acesso: 19 out. 2025.